
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-08-035

DOI 10.5281/zenodo.15675553

Научная статья

СОВРЕМЕННЫЕ СХЕМЫ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ИНФЕКЦИИ HELICOBACTER PYLORI

MODERN SCHEMES OF ERADICATION THERAPY OF HELICOBACTER PYLORI INFECTION

БОГДАНОВА АНАСТАСИЯ МИХАЙЛОВНА,
Московский медицинский университет Реавиз.

BOGDANOVA ANASTASIA MIKHAILOVNA,
Moscow Medical University Reaviz.

Статья посвящена вопросу применения эрадикационных схем терапии хеликобактерной инфекции. Показана эволюция парадигмы эрадикации хеликобактерного возбудителя, представлены современные рекомендации ведущих экспертов по выбору терапевтических инструментов. Определены факторы, влияющие на изменения рекомендаций по лечению хеликобактериоза. Выделены аспекты, учитываемые при составлении современных рекомендаций экспертов по лечению. Отмечено, что применение скрининга на хеликобактер пилори и лечение пациентов может способствовать сокращению затрат здравоохранения на лечение осложнений инфекции и повышению уровня здоровья населения.

The article is devoted to the application of eradication schemes for the treatment of helicobacter pylori infection. The evolution of the eradication paradigm of the helicobacter pathogen is shown, modern recommendations of leading experts on the choice of therapeutic tools are presented. The factors influencing the changes in the recommendations for the treatment of helicobacteriosis have been determined. The aspects that are taken into account when drawing up modern expert recommendations on treatment are highlighted. It is noted that the use of screening for Helicobacter pylori and the treatment of patients can help reduce healthcare costs for treating complications of infection and improve public health.

Ключевые слова: хеликобактерная инфекция, Хеликобактер пилори, эрадикационная терапия, антибиотики, схемы лечения.

Key words: helicobacter pylori infection, Helicobacter pylori, eradication therapy, antibiotics, treatment regimens.

Введение.
Хеликобактерная инфекция, сопровождающаяся местным воспалительным поражением слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, а также повышающая риски развития некоторых системных патологий, включая заболевания сердечно-

сосудистой и центральной нервной системы, обусловлена агрессивным воздействием на клетки организма человека граммотрицательной спирально извитой подвижной бактерии *Helicobacter pylori*.

С момента начала изучения патогенеза хеликобактерной инфекции мнения исследователей относительно стратегий терапии менялись от жёсткой позиции обязательного и незамедлительного антибиотического лечения до выжидательной стратегии при наличии бактерии в биоптате желудка, но при отсутствии значимых клинических симптомов. По прошествии 30 лет эрадикационные терапевтические схемы лечения хеликобактерной инфекции с двухкомпонентных модифицировались на трех- и четырехкомпонентные, придя к 2024 году к рекомендованным трем основным терапевтическим схемам эрадикации *Helicobacter pylori*, каждая из которых имеет доказанную эффективность и может быть назначена персонализированно с учётом индивидуальных противопоказаний.

Секвенирование нового поколения выявляет мутации в генах возбудителя инфекции, связанных с её патогенностью и устойчивостью к антибиотикам, что определяет поиск новых классов лекарственных средств для повышения эффективности эрадикации бактерий. Актуальность темы исследования, тем самым, обусловлена необходимостью систематизации современных сведений об эрадикационных схемах терапии хеликобактериоза.

Цель работы: изучить особенности современных схем эрадикационной терапии хеликобактерной инфекции.

Материалы и методы исследования.

В работе проведен анализ современных научных и методических рекомендаций о схемах эрадикации Нр по данным электронных информационных баз pubmed.gov, Medline, Google Scholar, frontiersin.org, biomedcentral.com, cyberleninka.ru, elibrary.ru и других ресурсов.

Результаты исследования.

Согласно Международной классификации болезней (МКБ-10) хеликобактерная инфекция (ХИ) имеет код В98.0 и определяется как инфекционное заболевание, которое вызывает бактерия *Helicobacter pylori* (Нр) [2]. Инфекция, обусловленная граммотрицательной спиралевидной подвижной бактерией, ассоциируется с хроническим гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, высокими рисками развития рака желудка и опухолевого заболевания лимфоидной ткани слизистой оболочки желудка (MALT-лимфомы – от англ. mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma) [13, с. 2; 15, с. 3; 17, с. 129].

Инфекция, вызванная Нр, широко распространена во всем мире, при этом распространенность ХИ различается по регионам, достигая крайне высоких значений (у более чем 70 % населения) в Монголии, Турции, Египте, Узбекистане; высоких значений (56-70 %) – в Индии, Казахстане, ряде стран Африки; средних значений (36-55 %) – в Канаде, Китае, России, Испании, Бразилии, Пакистане, странах Аравийского полуострова. Наиболее низка распространенность Нр в странах Северной Европы, США, Австралии. Общий уровень инфицирования по миру остается высоким и оценивается в 43,2 % (95 % ДИ: 40,3-45,9 %) в среднем за последнее десятилетие [19, с. 555]. По эпидемиологическим данным отечественных исследователей распространенности ХИ у россиян варьирует в значительных пределах – от 50 до 90,4 % [1, с. 262]. Высокая распространенность ХИ среди жителей России определяет актуальность проблемы распространенности рака желудка, заболеваемость которым занимает 4-е место у мужчин, 6-е место у женщин и 2-е место в структуре смертности от всех злокачественных новообразований (ЗНО) [3, с. 5].

Развитию отдельных популяций бактерий Нр, характерных для больших географических регионов, способствовали преимущественно внутрисемейная и локальная передача, генетическая изоляция, генетический дрейф и естественный отбор [27, с. 126]. Формирование штаммов Нр, наличие однонуклеотидных полиморфизмов в генах бактерии определяет раз-

личия региональной распространенности ХИ, вирулентности Нр, рисках развития осложнений и отражается на терапевтических стратегиях.

Значительная нагрузка на экономику здравоохранения заставила развитые страны активно разрабатывать стратегию элиминирования ХИ в популяции. Поразительным наблюдением стало изменение распространенности инфекции с течением времени в некоторых странах. Сообщения о быстром снижении уровня инфицирования, наиболее заметном среди детей и молодежи, часто поступают из экономически развитых стран, приведшее к повышению социально-экономических стандартов противодействия ХИ. В этих странах распространенность инфекции в настоящее время существенно снижена. Это наблюдение, в свою очередь, прогнозирует постепенное снижение распространенности язвенной болезни и некардиального рака желудка, поскольку их распространенность отражает таковую по ХИ в популяции [26].

Патогенез ХИ изучен в значительной мере. Бактерия Нр использует широкий спектр факторов адгезии, инвазии и агрессии для взаимодействия со своим хозяином. Адгезины, вакуолизирующий цитотоксин VacA, уреазы, сериновая протеаза, цитотоксин-ассоциированные гены, кодируемые островом патогенности (cagPAI), система секреции IV типа и её эффекторный белок – ведущий онкоген Нр – CagA способствуют колонизации, развитию заболевания и его онкологических осложнений [15, с. 4]. Важнейшую роль в развитии воспаления желудка играют инфламмосомы Нр – цитоплазматические мультибелковые комплексы, активация которых способствует высвобождению провоспалительных цитокинов IL-1 β и IL-18, что обуславливает воспалительную реакцию [18; 30, с. 13043]. Уреазы, выделяемая возбудителем ХИ, защелачивает среду обитания бактерий внутри слизистой оболочки желудка, позволяя бактериям избежать иммунного ответа [12; 21, с. 19].

Эволюция генома Нр обусловлена чрезвычайно высокой частотой рекомбинации и мутаций, превышающей таковую у других бактерий, а также способностью к поглощению и рекомбинации ДНК [27, с. 129], что определяет её высокую способность к выработке устойчивости к антимикробной терапии [25, с. 615].

Диагностика ХИ включает инвазивные (эндоскопия, гистология, культуральный и молекулярный методы) и неинвазивные методы (экспресс-тест на уреазу, серологические анализы, биосенсоры, микрофлюидные устройства и тест на антиген в кале), среди которых наиболее предпочтительным является уреазный дыхательный тест (УДТ), чувствительность которого достигает 95 %, специфичность – 97,7 % [6, с. 70; 24, с. 674].

С момента выявления агента-возбудителя ХИ стал понятен общий план лечения заболевания: эрадикация возбудителя, активация регенеративных процессов слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки, изменение образа жизни и питания для предотвращения повторных заражений.

Полная эрадикация Нр излечивает хронический гастрит, большинство активных пептических язв и предотвращает дальнейшие рецидивы, в том числе и рак желудка, тем самым способствуя выздоровлению [26].

Однако, в процессе апробаций данной стратегии, она корректировалась несколько раз. Динамика изменений и прогресс, достигнутый в терапии ХИ, отражены в отчетах Маастрихтского/Флорентийского консенсуса по ХИ, последний из которых (шестой) состоялся в 2021 г. Результатом его работы стала переоценка терапевтических стратегий и обновление положений, связанных с клинической ролью ХИ [4, с. 7; 5 с. 853].

В конце XX века антибактериальные препараты были менее эффективны в кислой среде желудка, что потребовало поиска лечения, воздействующего как на бактерии, так и на желудочную среду. В качестве классической двойной терапии использовались омепразол и амоксициллин. Схема была высокоэффективной и хорошо переносилась благодаря бактерицидному и антацидному эффектам. С нарастанием антибактериальной устойчивости в тера-

пию была внесена коррекция. Эрадикация Нр сместилась в сторону тройной терапии – препарат висмута (для регенерации) + два антибактериальных препарата (амоксциллин и кларитромицин или метронидазол или левофлоксацин) или ингибиторы протонной помпы (ИПП) для замедления выделения соляной кислоты + два антибактериальных препарата [15, с. 5]. Добавление второго антибиотика было продиктовано необходимостью расширения механизмов, воздействующих на бактерии, для их полной эрадикации. Однако, со временем стало понятно, что эффективность такой схемы неуклонно снижается.

В 2008 году Европейская группа по изучению ХИ с учётом роста резистентности НР к кларитромицину предложила четырёхкомпонентную эрадикационную терапевтическую схему в качестве терапии первой линии [16, с. 671]. Улучшенная терапия предполагала применение препаратов висмута (mBCQT), ИПП, метронидазола и тетрациклина. Результаты показали, что mBCQT обеспечивает эрадикацию Нр на 88,2 % после непрерывного лечения пациентов в течение двух недель [19, с. 1792].

Также была предложена гибридная терапия, сочетающая последовательную и сопутствующую терапию, которая представляла собой новый двухэтапный метод лечения ХИ. При 14-дневной комбинированной терапии (пантопразол + амоксициллин в течение 7 дней, затем пантопразол + амоксициллин, кларитромицин и метронидазол в течение еще 7 дней) частота эрадикации Нр составила 93,9 % [9, с. 1102].

Показатели эрадикации Нр при использовании трех- и четырехкомпонентных схем схожи, но гибридная терапия вызывает меньше побочных эффектов, чем квадротерапия с применением висмута [15, с. 6].

Трехкомпонентная терапия (с применением препарата висмута и эзомепразола в сочетании с миноциклином, цефуроксимом и метронидазолом в полной дозе попарно) хорошо подходит пациентам с аллергией на пенициллин, имеет удовлетворительную эффективность в эрадикации Нр и хорошую безопасность [30, с. 12956].

Американская коллегия гастроэнтерологов (АГК от англ. The American College of Gastroenterology) на последнем совете приняла к внедрению следующие комбинации лечения ХИ [7, с. 483; 10, с. 1737]:

- 1) Четырёхкомпонентная терапия висмутом (BQT) в течение 14 дней рекомендована пациентам с ХИ, ранее не проходившим лечение, если чувствительность к антибиотикам неизвестна.
- 2) Трехкомпонентная терапия или двойная терапия с ИПП в течение 14 дней является подходящей эмпирической альтернативой для пациентов без аллергии на пенициллин и неизвестной чувствительностью к антибиотикам.
- 3) Для пациентов, ранее проходивших оптимизированную тройную терапию, подходящей эмпирической альтернативой является тройная терапия с рифабутином в течение 14 дней.
- 4) Дополнительные схемы лечения, содержащие кларитромицин или левофлоксацин, следует применять только в том случае, если подтверждена чувствительность к антибиотикам.

Три основные линии терапии, направленной на эрадикацию Нр для наибольшего достижения эффекта, рекомендованные АГК, должны применяться по 14 дней. В каждой схеме возможны замены препаратов при наличии противопоказаний или устойчивости возбудителя к ним:

- 1) Первая линия – оптимизированная квадротерапия (одновременное назначение 4-х препаратов): препарат висмута, ИПП, два антибиотика.
- 2) Вторая линия – тройная терапия: ИПП и два антибактериальных препарата.
- 3) Третья линия – двойная или тройная терапия: калий-конкурентный ИПП и один или два антибактериальных препарата [10, с. 1711].

В лечении пациентов с ХИ следует учитывать возрастные особенности. Более высокая частота повторного заражения и имеющиеся показатели спонтанного выздоровления в некоторой степени ограничивают выбор методов лечения ХИ у детей. В каждом конкретном случае для детей применяется персонализированный подход с обязательной точной и тщательной причиной ХИ. Для лечения пожилых лиц с ХИ предпочтительнее использовать индивидуальную терапию, основанную на определении чувствительности к препаратам, добавлять к схеме лечения пробиотики, для пожилых более предпочтительна двойная терапия [22, с. 70002; 23, с. 246].

Некоторые европейские рекомендации по лечению ХИ включают проведение теста на устойчивость к антибактериальным препаратам, который проводится либо «фенотипически» (посев из биопсии желудка; успешен примерно в 70% случаев), либо «генотипически» (с помощью ПЦР из образца стула). Тестирование на резистентность проводится не позднее, чем в том случае, если терапия первой линии не увенчалась успехом, если ранее проводилось лечение Нр антибиотиками или если пациент родом из региона с высоким уровнем резистентности к Нр (Южная, Восточная Европа, Азия) [11, с. 25].

В качестве перспектив лечения ХИ следует упомянуть поиск и апробацию ингибиторов наиболее перспективных фармакологических мишеней – карбоангидраз возбудителя (НраСА и НрβСА), обуславливающих выживание патогена в организме хозяина [8, с. 219].

Также появление данных о возможной связи между употреблением ИПП и повышенным риском развития рака требует более углубленного изучения безопасности и эффективности ИПП у больных с ЗНО и высоким риском развития рака [28, с. 4956].

Перспективным подходом к борьбе с Нр, как с подвижным микроорганизмом, является разработка рекомбинантной ДНК-вакцины на основе гена флагеллина А (flaA), составляющего компонента жгутиков бактерий [14, с. 12].

Заключение.

Таким образом, рекомендации по лечению ХИ с течением времени значительно изменились, что обусловлено мутированием Нр и обретением им устойчивости к применяемым в эрадикационных схемах антибиотикам, а также накопившимся опытом лечения у разных групп населения. С учётом последних рекомендаций экспертов ХИ всегда должна рассматриваться как персистирующая, а не преходящая инфекция. Положительный тест на Нр всегда следует лечить, чтобы предотвратить осложнения ХИ – язвенную болезнь, рак желудка. Поскольку ситуация с устойчивостью к противомикробным препаратам значительно ухудшилась, всегда рекомендуется проводить тестирование на устойчивость перед терапией первой линии. Эрадикационная терапия ХИ является единственным методом лечения хеликобактерного гастрита и предупреждения риска развития тяжёлых осложнений. В настоящее время рекомендуются трех- и четырехкомпонентные схемы лечения продолжительностью 14 дней с различными вариантами сочетаний антибиотиков зависимости от чувствительности возбудителя и индивидуальных противопоказаний пациента.

Применение скрининга на Нр и лечение пациентов до полной эрадикации возбудителя может способствовать совершенствованию качества медицинской помощи, сокращению затрат здравоохранения на лечение осложнений инфекции, повышению уровня здоровья населения, увеличению продолжительности жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Эпидемиология инфекции *Helicobacter pylori* в Российской Федерации с 1990 по 2023 г.: систематический обзор / Бордин Д.С. [и др.] // РМЖ. Медицинское обозрение. 2024. № 8(5). С. 260-267.

2. Диагностика и лечение инфекции *Helicobacter pylori* у взрослых. Республиканский центр развития здравоохранения Версия: Клинические рекомендации РФ 2018-2020 (Россия). URL: <https://diseases.medelement.com/disease/диагностика-и-лечение-инфекции-helicobacter-pylori-у-взрослых-кр-рф-2018/17192> (дата обращения: 14.05.2025).
3. Злокачественные новообразования в России в 2023 году (заболеваемость и смертность) / под ред. А.Д. Каприна, В.В. Старинского, А.О. Шахзадовой. М.: МНИОИ им. П.А. Герцена – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России, 2024. 276 с.
4. Современные направления эрадикационной терапии в положениях Маастрихтского консенсуса VI / И.Л. Клярская // Крымский терапевтический журнал. 2022. № 4. С. 5-13.
5. Пиманов С.И., Макаренко Е.В. Обновленные рекомендации Маастрихт VI/Флорентийского консенсуса по лечению инфекции *Helicobacter pylori* // Consilium Medicum. 2022. № 12. С. 851-859.
6. Яковлева Н.В., Смирнова Г.И., Корсунский А.А. Современные аспекты хеликобактерной инфекции // Российский педиатрический журнал. 2023. № 1. С. 67-74.
7. *Helicobacter pylori*: A concise review of the latest treatments against an old foe / W.A. Aldhaleei [et al.] // Cleve Clin J Med. 2024. Vol. 91(8). pp.481-487.
8. Bernardoni B.L., La Motta C., Carradori S. D'Agostino I. *Helicobacter pylori* CAs inhibition// Enzymes. 2024. Vol. 55. pp. 213-241.
9. Correction: ACG clinical guideline: treatment of *Helicobacter pylori* infection / W.D. Chey [et al.] // Am. J. Gastroenterol. 2018. Vol. 113. pp.1102.
10. ACG Clinical Guideline: Treatment of *Helicobacter pylori* Infection / W.D. Chey [et al.] // Am J Gastroenterol. 2024. Vol. 119(9). pp.1730-1753.
11. *Helicobacter pylori* / F. Egli [et al.] // Praxis (Bern 1994). 2025. Vol. 114(1). pp. 23-29.
12. Eletto D., Mentucci F., Voli A., Petrella A., Porta A., Tosco A. *Helicobacter pylori* Pathogen-Associated Molecular Patterns: Friends or Foes? // Int J Mol Sci. 2022. 24;23(7). pp. 3531.
13. FitzGerald R., Smith S. M. An Overview of *Helicobacter pylori* Infection. Methods Mol Biol. 2021. Vol. 2283. pp. 1-14.
14. Hasanzadeh Haghghi F., Menbari S., Mohammadzadeh R., Pishdadian A., Farsiani H. Developing a potent vaccine against *Helicobacter pylori*: critical considerations and challenges. Expert Rev Mol Med. 2024. 27. P.12.
15. Huang T.T., Cao Y.-X., Cao L. Novel therapeutic regimens against *Helicobacter pylori*: an updated systematic review // Front. Microbiol. 2024. Vol. 15. pp. 1418129.
16. Graham, D. Y. Transitioning of *Helicobacter pylori* therapy from trial and error to antimicrobial stewardship //Antibiotics (Basel). 2020. Vol. 9. pp.671.
17. Graham D.Y. *Helicobacter pylori* // Curr Top Microbiol Immunol. 2024. Vol. 445. pp.127-154.
18. Gut-brain axis interplay via STAT3 pathway: implications of *Helicobacter pylori* derived secretome on inflammation and Alzheimer's disease / M. Kandpal [et al.] // Virulence. 2024. Vol. 15. pp. 2303853.
19. Two-week bismuth-containing quadruple therapy and concomitant therapy are effective first-line treatments for *Helicobacter pylori* eradication: a prospective open-label randomized trial / S.J. Kim [et al.] // World J. Gastroenterol. 2019. Vol. 25. pp. 6790-6798.
20. Global prevalence of *Helicobacter pylori* infection between 1980 and 2022: a systematic review and meta-analysis / Y. Li [et al.] // Lancet Gastroenterol. Hepatol. 2023. Vol. 8. pp. 553-564.
21. Malfertheiner P., Camargo M. C., El-Omar E., Liou J.M., Peek R., Schulz C., Smith S.I., Suerbaum S. *Helicobacter pylori* infection // Nat. Rev. Dis. Primers. 2023. Vol. 9. pp. 19.
22. Manfredi M., Ravikumara M. *Helicobacter pylori* Infection in Children: To Eradicate or Not to Eradicate? // Helicobacter. 2024. Vol. 29(6). pp.70002.
23. Diagnosis and treatment of *Helicobacter pylori* infections in children and elderly populations / C. Peng [et al.] // Chronic Dis Transl Med. 2020. Vol. 5(4). pp.243-251.
24. Sousa C., Ferreira R., Santos S.B., Azevedo N.F., Melo L.D.R. Advances on diagnosis of *Helicobacter pylori* infections / C. Sousa [et al.] // Crit Rev Microbiol. 2023. Vol. 49(6). pp. 671-692.
25. Tshibangu-Kabamba E., Yamaoka Y. *Helicobacter pylori* infection and antibiotic resistance - from biology to clinical implications // Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2021. Vol. 18(9). pp.613-629.

26. World Gastroenterology Organisation. Global Guardian of Digestive Health. Serving the World. URL: <https://www.worldgastroenterology.org/guidelines/helicobacter-pylori/helicobacter-pylori-in-developing-countries-russian> (дата обращения: 14.05.2025).
27. Saruuljavkhlan B., Alfaray R.I., Linz B. Pathogenomics of Helicobacter pylori / Y. Yamaoka [et al.] // Curr Top Microbiol Immunol. 2023. Vol. 444. pp. 117-155.
28. Zhang F., Zhang H., Liu Y.M., Tang F.S. Helicobacter pylori, esophageal precancerous lesions, and proton pump inhibitor overuse / F. Zhang [et al.] // World J Gastroenterol. 2024. Vol. 30(42). pp. 4591-4596.
29. New regimens as first-line eradication therapy for Helicobacter pylori infection in patients allergic to penicillin: a randomized controlled trial / Y.X. Zhang [et al.] // Helicobacter. 2023. Vol. 28. pp. 12956.
30. Helicobacter pylori infection and inflammasomes / H. Zheng [et al.] // Helicobacter. 2024. 29. pp. 13043.

Поступила в редакцию: 16.05.2025

Принята в печать: 19.07.2025

© Богданова А.М., 2025.